

IL CAPITOLO VIII DI *AMORIS LAETITIA*. UN CONTRIBUTO ALLA RECEZIONE

Emanuele Giannone*

ABSTRACT

Il capitolo VIII di Amoris laetitia è il frutto di un lavoro sinodale e dunque del coinvolgimento di tutta la Chiesa. In esso troviamo quanto le comunità cristiane vivono e sperano in questo tempo. Non nasce ex abrupto né tantomeno sopraggiunge dall'esterno.

Nell'articolo viene proposta una lettura del capitolo VIII, a partire da un'esposizione dei fondamenti teologico-morali appartenenti alla Tradizione della Chiesa che sottostanno alla stesura del testo, al fine di contribuire a una serena e fruttuosa ricezione del documento magisteriale. Ci si sofferma in particolare su tre capisaldi teologici: la coscienza, il primato della grazia e la legge della gradualità all'interno dei processi di discernimento.

Sono anche presentate alcune indicazioni pastorali per favorire, nella continuità con il magistero precedente, l'accoglimento del documento e allontanare i pericoli del lassismo, della confusione e di una morale "fai da te".

* * *

Chapter VIII of Amoris laetitia (The Joy of Love) is the result of a synodal work and therefore of the involvement of the whole Church. In it, we find what many Christian communities live and hope in this time. It does not arise ex abrupto, nor does it come from outside.

This article provides a reading of Chapter VIII, starting on an exposition of the theological-moral foundations belonging to the Tradition of Church underlying the writing of the text, in order to contribute to a serene and fruitful acceptance of the magisterial document. It focuses on three very important theological points of view: the conscience, the primacy of grace, and the law of gradualness within the processes of discernment.

There are also some pastoral indications to encourage, in keeping with the previous magisterium, the acceptance of the document and to remove the dangers of laxity, confusion and of a "do-it-yourself" moral.

* Professore associato di teologia morale presso l'Istituto Teologico Leoniano.

Introduzione

In quest'articolo si propone una lettura del capitolo VIII di *Amoris laetitia* a partire da un'esposizione dei fondamenti teologico-morali appartenenti alla Tradizione viva della Chiesa che sottostanno alla stesura del testo, al fine di contribuire a una serena e fruttuosa recezione del documento magisteriale.

In un'intervista sul tema della trasmissione della Rivelazione nella *Dei Verbum*, il teologo Umberto Betti, creato in seguito cardinale da Benedetto XVI, affermava che «il deposito è deposito perché è vivo. Altrimenti non avrebbe ragione di esistere»¹.

Il testo da noi preso in esame è il frutto di un lavoro sinodale protrattosi per oltre due anni e dunque, tendenzialmente, del coinvolgimento di tutta la Chiesa. Per questa ragione, in esso possiamo presumere di trovare, in un certo senso, quanto le comunità cristiane vivono e sperano in questo tempo. Non nasce *ex abrupto* né tantomeno sovrappiunge dall'esterno.

Contribuire a un sereno accoglimento è fondamentale, proprio perché, come dichiarato nello stesso documento², esso non ha l'intenzione di fornire nuove norme, ma di incoraggiare un discernimento a partire dalla particolarità delle storie di vita.

A questo riguardo si viene invitati a proseguire sulla via dell'incontro tra le persone, via che può portare a camminare verso la pienezza del bene. La non corrispondenza immediata alle norme da parte di alcune situazioni di vita non può prevalere sull'esigenza di accostarsi alle persone, per aiutarle a rispondere alla chiamata universale alla santità di tutti i battezzati.

1. I capisaldi teologico-morali del capitolo

Al capitolo VIII di *Amoris laetitia* sottostà la ricchezza della riflessione teologico-morale che lungo la storia ha approfondito la dignità della coscienza e la corresponsabilità nell'*Ecclesia* in ordine alla formazione di essa.

In questo paragrafo, dopo alcune considerazioni sulla coscienza, ci si soffermerà su altri due capisaldi teologici che sottostanno al capitolo: il primato della grazia e la legge della gradualità all'interno dei processi di discernimento.

¹ Intervista concessa all'Autore da padre Umberto Betti ofm in una visita resagli in data 27 agosto 2003 a Fiesole.

² Cfr. FRANCESCO, Esortazione apostolica post-sinodale *Amoris laetitia* [d'ora in avanti *AL*] (19.III.2016), in *AAS* 108 (2016) 311-446, n. 300.

1.1. La dignità della coscienza ossia partire dalla persona

La teologia morale ha il compito di mettersi a servizio delle coscienze e dunque delle persone. Essa svolge una diaconia nei riguardi di queste ultime, fatta di rispetto e fiducia, affinché esse compiano il bene che è loro possibile fare. In ciò, essa deve dimostrare quella capacità di “incarnarsi” che distingue la trascendenza cristiana dallo spiritualismo gnostico³.

In questo dinamismo la teologia morale afferma l'autonomia della coscienza, autonomia che non deve suscitare nessun timore. Ciò che bisogna temere è una coscienza privatistica, cioè una coscienza ripiegata su se stessa e finalizzata a se stessa. L'uomo non è legge a se stesso, non è una pagina bianca sulla quale scrivere in libertà, svincolato da ogni relazione e senza un progetto che egli senta come vincolante⁴.

Una coscienza che si voglia chiamare tale è sempre strutturata, sin dall'inizio, in una relazionalità che la porta a concepirsi in unione con le altre coscienze: è una coscienza in ricerca di un bene che è comune, il bene della *communitas* e mai solo del singolo. Una relazionalità che struttura la coscienza e che a sua volta ne è strutturata in forme di bene e/o di male, condizionando le altre coscienze e lasciandosene al contempo condizionare.

L'autonomia della coscienza

«esige che ci si affranchi dal “sospetto” nei riguardi delle coscienze e della loro capacità di arrivare a cogliere il bene da fare. È un “sospetto” che troviamo alle radici della casistica, preoccupata di delineare una risposta già pronta alle possibili situazioni, in maniera che alle coscienze non restasse altro da fare se non applicarla, trovando così sicurezza»⁵.

Al di là delle affermazioni ricorrenti nelle nostre culture circa la dignità della coscienza, il cammino per la sua autentica affermazione rimane sempre urgente. La teo-

³ La tentazione dello gnosticismo «porta a confidare nel ragionamento logico e chiaro, il quale però perde la tenerezza della carne del fratello. Il fascino dello gnosticismo è quello di “una fede rinchiusa nel soggettivismo, dove interessa unicamente una determinata esperienza o una serie di ragionamenti e conoscenze che si ritiene possano confortare e illuminare, ma dove il soggetto in definitiva rimane chiuso nell'immanenza della sua propria ragione o dei suoi sentimenti” (Esortazione apostolica *Evangelii gaudium* (24.XI.2013), in *AAS* 105 [2013] 1019-1137, n. 94). Lo gnosticismo non può trascendere. La differenza fra la trascendenza cristiana e qualunque forma di spiritualismo gnostico sta nel mistero dell'incarnazione. Non mettere in pratica, non condurre la Parola alla realtà, significa costruire sulla sabbia, rimanere nella pura idea e degenerare in intimismi che non danno frutto, che rendono sterile il suo dinamismo»: FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti al V Convegno nazionale della Chiesa italiana*, (Firenze, 10.XI.2015), in *AAS* 107 (2015) 1284-1293: 1288.

⁴ Cfr. C. ZUCCARO, *Teologia morale fondamentale*, Brescia 2013, 163.

⁵ S. MAJORANO, *Coscienza e discernimento*. Appunti dalla relazione tenuta al X Seminario nazionale ATISM, Alghero 2017.

logia morale si è adoperata per questo e ultimamente, arricchendosi dei contributi di alcune scienze come la psicologia e la neurologia, continua a favorire quel processo di unificazione della coscienza che rende il soggetto persona.

Amoris laetitia chiede, nel capitolo sulla realtà e le sfide delle famiglie⁶, di non provare a sostituirsi alle coscienze ma di formarle. La teologia morale ha costantemente riflettuto sulla formazione delle coscienze, e di questo percorso si vuole parlare di seguito, dopo aver succintamente considerato il dato biblico.

1.1.1. Un concetto radicato nella Sacra Scrittura

Nella Sacra Scrittura la categoria di *syneidesis*, con la quale noi indichiamo la coscienza, è utilizzata prevalentemente nella letteratura paolina⁷. È comunque il termine “cuore” (*leb*) a essere generalmente usato sia nell’AT che nel NT per indicare ciò che noi designiamo coscienza.

Il cuore indica l’interiorità dell’uomo, è ciò che permette di cogliere la persona nella sua interezza⁸. I profeti (cfr. Is 29,13-14), parlando della durezza del cuore, mostrano come nella libertà la persona risponde alla Parola che Dio rivolge a ognuno. Quello dell’uomo è un cuore che Dio può rinnovare (cfr. Sal 51,1.12-14) e che promette di rinnovare (cfr. Ez 39,26-28).

Nei Sinottici risalta la costanza con cui Cristo fa riferimento al cuore dell’uomo (cfr. Mt 15,17-20). Il valore morale non sta in ciò che entra o esce dall’uomo; piuttosto, il valore del bene o il disvalore del male si collegano al cuore, che esprime l’intenzionalità della persona. Cristo insiste anche sulla necessità per il cuore di aprirsi all’amore. Gesù, attraverso il personaggio del buon samaritano, ricorda al dottore della legge il continuo progresso che bisogna compiere verso la perfezione e la misericordia (cfr. Lc 10,25-37), fino a diventare nell’amore perfetti come il Padre (cfr. Mt 5,48 e Lc 6,36).

In san Paolo troviamo alcuni approfondimenti. In 1Cor 8 – 10, nel discorso sulle carni idolatriche, egli ricorda che non è sufficiente la sola conoscenza e applicazione della norma per determinare la bontà del comportamento concreto. La situazione di taluni fratelli con una coscienza “debole” mostra come alcuni non hanno ancora assimilato l’insegnamento di Gesù o almeno non ancora nella misura che può permettere loro di determinare l’agire. Il valore della conoscenza riguardante l’inesistenza degli idoli e dunque la piena libertà nell’assumere le carni offerte agli idoli può arrivare a diventare un disvalore se ci si disinteressa dei fratelli. Questo è il vero rischio

⁶ Cfr. AL 36-37.

⁷ Cfr. S. MAJORANO, *La coscienza. Per una lettura cristiana*, Cinisello Balsamo 2008, 66-67.

⁸ Cfr. J.L. MCKENZIE, «Cuore», in R.E. BROWN – J.A. FITZMEYER – R. MURPHY [cur.], *Nuovo grande commentario biblico*, Brescia 1997, 1715.

per la coscienza: quello di orientarsi verso un'ottica privata, ricercando l'utile per il singolo e non il bene comune, che coincide con il bene della *communitas*, dell'*Eccllesia*, del corpo di Cristo.

Per il fedele, a prescindere dalle convinzioni che sempre caratterizzeranno la storicità di una vita di fede, si tratterà prima di tutto di scoprirsi sinceramente orientato verso Gesù Cristo, che riconosce come il Signore risorto. Per il credente, normativo sarà lo stare in Cristo che precederà e fonderà ogni suo agire morale. Nello stare in Cristo diventerà possibile anche una sincera promozione delle altre coscienze. Il non giudicare, in quest'orizzonte, non diventa disinteresse ma sincera promozione dell'altro nella carità, affinché possa anch'egli vivere sempre più pienamente di Colui che è il Bene, Gesù Cristo.

1.1.2. Nella storia della teologia morale

L'importanza della coscienza, così come è emersa da questa breve rassegna biblica, ha accompagnato la riflessione della Chiesa lungo i secoli. Per Agostino l'uomo è immagine di Dio quanto alla mente e all'interiorità (e non quanto al corpo), dunque in virtù della sua coscienza⁹.

A Tommaso appartiene invece la classica distinzione tra coscienza e sinderesi. Appartenenti entrambe all'intelletto pratico, attraverso di esse le conoscenze sono ordinate all'agire. «Il vero e il bene si implicano a vicenda, poiché il vero è anche un bene, altrimenti non sarebbe appetibile; così pure il bene è anche un certo vero, altrimenti non sarebbe intellegibile»¹⁰.

Per sant'Alfonso la morale è verità pratica in cui è decisiva la retta intenzione, che a sua volta si verifica nella pratica della carità e nella tensione verso la verità¹¹. Nel suo pensiero troviamo indicate due regole per l'agire umano: quella remota, ossia la legge divina; quella prossima, ossia la coscienza¹². La sua esperienza — prima di avvocato e poi di pastore, predicatore e confessore — lo porterà a considerare tutta la fecondità che si ha nella vita spirituale mettendo in circolo, e mai in contrapposizione, la legge naturale con il vissuto storico dei fedeli.

⁹ Cfr. A. MOLINARO, «Momenti di storia della teologia», in ID. – A. VALSECCHI, *La coscienza*, Bologna 1979, 35.

¹⁰ TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, I, q. 79, a. 11.

¹¹ Cfr. M. VIDAL, *La morale di sant'Alfonso. Dal rigorismo alla benignità*, Roma 1992.

¹² Cfr. ALFONSO M. DE' LIGUORI, *Theologia moralis*, I, 1, cur. L. Gaudé, Roma 1953, 3.

1.1.3 Nel Concilio Vaticano II e nel magistero successivo

Tappa fondamentale nella riflessione sulla coscienza è costituita dal Concilio Vaticano II. Il percorso fatto durante il Concilio parte dal documento preparatorio *De ordine morali christiano*¹³, nella cui impostazione la coscienza è descritta come ciò che applica al gesto concreto la legge morale; dalla corretta applicazione deriva poi la bontà o la malizia dell'agire morale.

Il percorso, così iniziato, proseguirà fino al punto di arrivo rappresentato dal n. 16 di *Gaudium et spes*¹⁴. Nel n. 12 della Costituzione conciliare sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, la dignità della coscienza viene fondata sul fatto che l'uomo è immagine di Dio. Anche se segnata da una storia di peccato (cfr. n. 13), la coscienza garantisce l'unità della persona come essere corporale e insieme spirituale (cfr. n. 14). Successivamente si esaminano tre espressioni dell'essere uomo: la ricerca della verità attraverso l'intelletto (cfr. n. 15), la coscienza che discerne il bene (cfr. n. 16) e la libertà come presupposto responsabile di ogni agire morale (cfr. n. 17).

La coscienza assume così una consistenza ontica: essa è «il nucleo segreto e il sacrario dell'uomo, nel quale l'uomo si trova solo con Dio, la cui voce risuona nell'intimo»¹⁵. Dunque, la coscienza non viene più vista solo come giudizio pratico. Inoltre, ritornando al n. 12, se l'interiorità dell'uomo è costituita a immagine di Dio, allora essa è possibilità di comunione e di dialogo non solo con Dio ma anche sempre con i fratelli. Una coscienza privata e intimistica non potrebbe chiamarsi tale.

La reciprocità tra coscienza e verità morale è, invece, particolarmente sottolineata dalla dichiarazione conciliare *Dignitatis humanae*. Gli uomini — si legge — sono tenuti a ricercare la verità e, «una volta conosciutala, ad abbracciarla e custodirla. [...] La verità non si impone che in virtù della stessa verità, la quale si diffonde nelle menti soavemente e insieme con vigore»¹⁶.

Ne consegue che l'uomo riconosce l'imperatività della legge divina attraverso la sua coscienza (cfr. n. 3). Nell'interiorità, dunque, si fa esperienza dell'imperatività morale che porta a compiere non semplicemente atti umani ma sempre anche atti morali, proprio perché nascono dall'uomo che attraverso di essi esprime il suo essere.

Nel magistero successivo troviamo soprattutto l'insegnamento di Giovanni Paolo II. Un passo di *Dominum et vivificantem* (cfr. nn. 43-45) riprende il n. 16 di *Gaudium*

¹³ Cfr. *Acta synodalia Sacrosancti Concilii oecumenici Vaticani II*, I, IV, Civitate Vaticana 1971, 695-791.

¹⁴ Sulla storia redazionale del testo si veda D. CAPONE, «Antropologia, coscienza e personalità», in *Studia moralia* 4 (1966) 73-113.

¹⁵ CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione pastorale sulla Chiesa *Gaudium et spes* (7.XII.1965), in *AAS* 58 (1966) 1025-1120, n. 16.

¹⁶ Id., Dichiarazione *Dignitatis humanae* (7.XII.1965), in *AAS* 58 (1966) 929-946, n. 1.

et spes e precisa che la coscienza non è fonte autonoma ed esclusiva di decisione tra il bene e il male. In essa si trova un principio di obbedienza alla norma oggettiva. Nella coscienza risuona la voce di Dio, e per questo ne è l'intimo sacrario.

Lo stesso concetto viene ripreso dalla *Veritatis splendor*, che al n. 61 specifica come la vera autonomia morale esige l'accoglienza della legge morale e non il rifiuto di essa. L'obbligo di compiere atti morali si impone all'uomo dall'interno della coscienza, e non dall'esterno. Quegli atti, pertanto, rivelano il vincolo della libertà con la verità.

Infine nel *Catechismo della Chiesa cattolica* — sintetizza Marciano Vidal —, richiamando il «testo chiave di *Gaudium et spes* 16 e riprendendo gli orientamenti neotestamentari, i redattori tracciano un profilo equilibrato di ciò che è e di come agisce la coscienza morale»¹⁷.

In conclusione si può affermare che, all'interno della trattazione della coscienza fatta nella Tradizione della Chiesa, c'è un costante riferimento all'uomo come immagine di Dio in Cristo. La coscienza di ognuno è testimonianza di questa realtà creaturale che ci mette in dialogo con Dio e ci sollecita a dare una risposta di amore.

Costante è anche il riferimento allo Spirito Santo, che ci spinge alla pienezza della conoscenza e della risposta al mistero pasquale, dando significato all'esistenza personale e comunitaria. Proprio nell'assenso sincero allo Spirito la coscienza può conservare la sua dignità originaria, assumendo valore imperativo nella vita della persona.

Il rapporto, dunque, tra verità e coscienza non deve essere mai interrotto. La formazione stessa della coscienza richiede il ricorso a tutte le opportunità storiche che le sono donate per ricercare e praticare la verità, a cominciare dalla Parola di Dio e dal magistero.

Vero pericolo, si ribadisce, non è l'autonomia della coscienza, ma l'arbitrarietà di una coscienza che si chiude nell'affermazione egoistica, venendo meno alla carità che è la novità portata da Cristo e resa viva continuamente dallo Spirito.

1.2 Il primato della grazia e la vita nello Spirito

All'inizio dell'esperienza di fede, che è esperienza morale in quanto coinvolge la persona nella sua totalità, «non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva»¹⁸. Dio chiede all'uomo ciò che egli stesso gli consentirà di realizzare con la sua grazia. L'imperativo morale, fare il bene ed evitare il male,

¹⁷ M. VIDAL, «La morale nel *Catechismo della Chiesa cattolica*», in *Rivista di teologia morale* 25 (1993) 199-227: 216.

¹⁸ BENEDETTO XVI, *Deus caritas est* (25.XII.2005), in *AAS* 98 (2006) 217-252, n. 1.

introduce e conduce verso un cammino di santità che si concretizza in una risposta libera e dunque responsabile.

Dunque, è la grazia che fonda il dovere. Non è corretto sostenere che la grazia aiuti solamente a compiere il dovere. A livello pastorale, ciò porterebbe a ritenere che tutto si risolva nella capacità della comunità di organizzare adeguati cammini formativi per i suoi membri attraverso le proprie strutture: ma questo è pelagianesimo¹⁹.

Il discernimento orienterà verso quel passo che è possibile compiere nella concretezza di una storia personale. Si tratterà di compiere il bene che è possibile fare in forza della grazia che è stata donata; non una risposta al ribasso, ma una risposta all'esigente dono di grazia²⁰.

Dal riconoscimento che la persona "si forma" nella storia nasce l'esigenza di coinvolgere la coscienza nei processi di discernimento della Chiesa. Una coscienza formata e illuminata andrà incoraggiata ad avere fiducia nella grazia e a rispondere in maniera generosa a Dio²¹.

Amoris laetitia, riferendosi alla *Relatio Synodi* n. 24, ricorda che, benché la Chiesa ritenga che ogni rottura del vincolo matrimoniale sia contraria alla volontà di Dio, essa non solo non può dimenticare i suoi figli "feriti" dai fallimenti coniugali, ma riconosce che la grazia di Dio può operare anche in loro e li invita a una risposta sempre più piena alla chiamata divina²².

La proposta pastorale che ne deriva prende le mosse dallo sguardo di Cristo che non rinchiude il peccatore nel male che ha fatto (cfr. Lc 7,36-50), ma ridesta in lui il bene ancora presente e lo immette in un cammino di vita nuova. La fragilità viene così guarita e non sanzionata.

L'esperienza della relazione tra la persona e Cristo risorto è sempre unica, non può essere normata. È un dialogo nella fede che si apre sempre alla ricerca dell'altro e che dall'altro si fa cercare, senza mai chiudersi in sé. È un'esperienza di Cristo che spinge a rapportarsi sempre con il vissuto di fede degli altri, nel quale ci si sente coinvolti come in una "compagnia" vocazionale.

¹⁹ La tentazione del pelagianesimo «spinge la Chiesa a non essere umile, disinteressata e beata. E lo fa con l'apparenza di un bene. Il pelagianesimo ci porta ad avere fiducia nelle strutture, nelle organizzazioni, nelle pianificazioni perfette perché astratte. Spesso ci porta pure ad assumere uno stile di controllo, di durezza, di normatività. La norma dà al pelagiano la sicurezza di sentirsi superiore, di avere un orientamento preciso. In questo trova la sua forza, non nella leggerezza del soffio dello Spirito. [...] La riforma della Chiesa poi — e la Chiesa è *semper reformanda* — è aliena dal pelagianesimo. Essa non si esaurisce nell'ennesimo piano per cambiare le strutture. Significa invece innestarsi e radicarsi in Cristo lasciandosi condurre dallo Spirito»: FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti al V Convegno nazionale della Chiesa italiana*, 1287.

²⁰ Cfr. *AL* 308; 311.

²¹ Cfr. *ibid.* 303.

²² Cfr. *ibid.* 291.

Nell'esperienza di fede la persona, quando viene raggiunta dalla grazia di Cristo, vede come mai prima tutta la sua debolezza (cfr. Rm 7,18-20), ma nello stesso tempo sperimenta la gioia per la legge dello Spirito che dà nuova vita in Cristo (cfr. Rm 8,1-2).

Rinnovato nello Spirito di Dio ricevuto in Gesù Cristo, l'uomo coglie il rinnovamento della sua esistenza come un'esigenza interiore e non come una costrizione che viene dall'esterno. Lo spirito dell'uomo è così trasformato dalla presenza dello Spirito Santo, la quale diventa esperienza di liberazione dalla legge della morte e del peccato.

La legge dello Spirito è legge che adempie in noi ciò che richiede²³. Lo Spirito stesso ci fa desiderare di vivere in lui, permettendoci di compiere le sue opere e non quelle dell'uomo. Nello Spirito viviamo l'esperienza di figli e non più di schiavi (cfr. Rm 8,14-17). Tutta la nostra natura è così liberata in una tensione che ci predispone alla pienezza escatologica.

Riconoscere il primato della grazia apre, allora, al discernimento a partire dalla constatazione che il Signore è già presente nella storia del fedele e lo chiama nella sua umanità ferita a seguirlo nella via della beatitudine.

1.3 Il discernimento come risposta alla grazia

La responsabilità morale va dunque fondata sulla grazia. È risposta allo Spirito che chiama in una storia segnata dal peccato e dalla fragilità. Storia che va accolta e compresa, in cui non c'è un "fare" uguale per tutti, perché diverso è il carisma ricevuto da ciascuno, dono dello Spirito per l'edificazione della *communitas*.

Se si riconosce che lo Spirito è in azione, nel processo di discernimento non bisogna mancare di valorizzare gli aspetti positivi presenti anche nelle situazioni che non corrispondono ancora o non corrispondono più agli insegnamenti della Chiesa sul matrimonio²⁴. Il discernimento è il naturale approdo dell'impostazione di *Amoris laetitia*: partire dalla persona e dall'azione dello Spirito in essa, porta prima di tutto la Chiesa a mettersi in ascolto.

Volendo istituire un parallelo tra *Amoris laetitia* e *Familiaris consortio*, il termine "discernimento" appare 41 volte in *Amoris laetitia* e 12 in *Familiaris consortio*. In *Amoris laetitia* prevale un orientamento personalista, mentre in *Familiaris consortio* un riferimento alle dottrine e alle tendenze culturali nei riguardi delle quali i pastori devono operare il discernimento.

²³ Cfr. St. LYONNET, «Libertà cristiana e legge dello Spirito secondo san Paolo», in I. DE LA POTTERIE – St. LYONNET [cur.], *La vita secondo lo Spirito condizione del cristiano*, Roma 1967, 201-234: 216.

²⁴ Cfr. AL 292.

Nel processo di discernimento è fondamentale riconoscere da una parte la trascendenza del bene e della verità, utilizzando la legge naturale come criterio di valutazione, e dall'altro considerare la complessità e l'unicità di ogni situazione. In questo dialogo diventa fecondo il rapporto tra la formulazione delle norme e la storicità delle situazioni.

Non si tratta di "svendere" la legge naturale sul terreno del relativismo, ma di riconoscere che essa si dà nella storia sempre attraverso un vissuto concreto e dinamico. Non esiste un'interpretazione storica e culturale perfetta della legge naturale al punto da poterla ritenere valida sempre e comunque.

Da una parte, la legge naturale struttura l'uomo come persona, consentendogli di realizzarsi secondo la sua natura, cioè di diventare autenticamente se stesso²⁵. Dall'altra parte, il discernimento rende attuale/storico l'ordine morale oggettivo che, «rispondendo alle esigenze più profonde dell'uomo creato da Dio, si pone al servizio della sua piena umanità, con l'amore delicato e vincolante con cui Dio stesso ispira, sostiene e guida ogni creatura verso la felicità»²⁶.

1.4 La legge della gradualità

Nel Vangelo di Matteo, dopo la proclamazione delle beatitudini, Gesù Cristo parla ai suoi discepoli della nuova legge chiamandoli a «essere perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste» (5,48). La vita beata del Vangelo viene così presentata come un cammino verso la santità che non potrà mai dirsi compiuto. Dal punto di vista etico questa chiamata si tradurrà per il credente in una continua risposta alla grazia, risposta che in coscienza sentirà di dover dare come frutto del discernimento in atto.

Le possibilità di bene che i fedeli sono chiamati a compiere saranno diverse, come diverse sono le situazioni concrete di vita di ciascuno. Non solo: ogni momento della propria esistenza è un momento unico in cui l'invito alla santità non si tradurrà sempre nelle medesime cose, perché storicamente diverse saranno le urgenze che volta per volta si presenteranno all'interno dell'unica esistenza chiamata alla santità. In questo si può parlare di crescita graduale nel bene e di un progressivo allontanamento dal male.

Oggi la teologia morale riserva alla "legge della gradualità" una maggiore attenzione, soprattutto nel considerare il diverso grado di responsabilità che ciascuno possiede a partire dalle concrete risposte che è chiamato a dare. Il problema si pone naturalmente quando il fedele percepisce l'imperativo morale, al quale deve dare risposta, ma nel contempo percepisce anche la sua incapacità ad adeguarvisi.

²⁵ Cfr. ZUCCARO, *Teologia morale fondamentale*, 178.

²⁶ GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica post-sinodale *Familiaris consortio* (22.XI.1981), in *AAS* 73 (1981) 81-191, n. 34.

Giovanni Paolo II affronta il tema nella *Familiaris consortio* al n. 34, quando mette in guardia dal trasformare la legge della gradualità nella gradualità della legge. Il Papa ricorda il beneficio che il fedele trae dal possedere una retta concezione dell'ordine morale, ma nello stesso tempo sottolinea come la necessità di adeguarsi a tale ordine non può diventare una mortificazione per l'uomo. Questo perché la persona è un essere storico che si costruisce *in itinere*, mediante un costante cammino.

Certamente non si può considerare la legge soltanto come qualcosa che si osserverà in un probabile futuro, bensì come qualcosa che chiama a superare oggi tutte le difficoltà per adempiervi. Non si può dunque prescindere dall'insegnamento della Chiesa, verso il quale deve darsi sincero ascolto. Da evitare è anche solo il sospetto che le "eccezioni" possano essere intese come favoritismo o privilegio, così da innescare il dubbio di una doppia morale²⁷.

La legge della gradualità permette di approcciare quelle situazioni «dette irregolari»²⁸, considerando che in qualche caso, se si volessero seguire i dettami della norma, si potrebbe finire per andare contro il valore che la stessa norma porta in sé. Questo può accadere per il fatto che la stessa norma può non essere correttamente formulata oppure può non prevedere la singolarità della situazione storica.

In queste circostanze il disattendere il dettato della norma può essere giustificato dal voler rispettare il valore che la norma stessa vuole di per sé rappresentare. Il tema dell'eccezione o dell'*epikeia* ha accompagnato la riflessione etica proprio per far fronte a un più profondo senso di giustizia che il caso particolare presenta²⁹. Per sant'Alfonso, si tratta dell'eccezione dovuta per i casi in cui le circostanze sono tali da ritenere che il legislatore non abbia voluto far ricadere nella norma una determinata situazione. In questo caso la legge non si applica e non ha effetto quando essa diventa troppo dannosa o troppo onerosa³⁰.

Nella lettura che *Amoris laetitia* fa della legge della gradualità, riferendosi esclusivamente ai contesti familiari, si considera la situazione dei «soggetti che non sono in condizione di comprendere, di apprezzare o di praticare pienamente le esigenze oggettive della legge»³¹. Queste situazioni sono ben conosciute alla Chiesa e già *Familiaris consortio* al n. 33 le prendeva in considerazione. Si tratta di quei condizionamenti e di quelle circostanze attenuanti in virtù delle quali una situazione detta "irregolare" non necessariamente comporta la privazione della grazia santificante e dunque uno stato di peccato mortale o grave. I nn. 1735 e 2352 del *Catechismo della*

²⁷ Cfr. AL 300.

²⁸ *Ibid.* 301.

²⁹ Sul tema vedi ZUCCARO, *Teologia morale fondamentale*, 199-203.

³⁰ Cfr. ALFONSO M. DE' LIGUORI, *Theologia moralis*, I, 1, 182.

³¹ AL 295.

Chiesa cattolica individuano tali circostanze in ignoranza, inavvertenza, violenza, timore, forza delle abitudini contratte, affetti smodati, fattori psichici (immaturità affettiva, stato di angoscia) e sociali³².

Del resto queste situazioni non appaiono affatto rare, ma anzi alquanto frequenti nella vita delle comunità, nelle quali le azioni pastorali, comprese le celebrazioni dei sacramenti, vengono poste in un vissuto sempre in tensione verso una pienezza più grande.

L'eccezione, per essere tale, non deve poter essere proposta ad altri e pertanto non potrà mai essere formulata dalla norma, ma solo dal discernimento operato dalla persona³³.

1.5 Il discernimento personale e pastorale

A inserire il tema del discernimento nel capitolo VIII di *Amoris laetitia* è il n. 293. Colà viene chiesto ai pastori non solo di proporre l'ideale del matrimonio cristiano, ma anche di riflettere ed entrare in dialogo con coloro che non vivono all'interno di un'unione sacramentale, valorizzando gli elementi di bontà comunque presenti nella loro situazione, così da favorire un cammino di maturazione verso il matrimonio sacramento. Riflessi dell'amore di Dio possono trovarsi anche in matrimoni solo civili o in convivenze e a essi occorre pertanto accostarsi.

Criteri di fondo sono l'integrazione e la misericordia, che si oppongono all'emarginazione. Le situazioni vanno affrontate nella loro complessità e vanno sempre considerati il vissuto e le sofferenze delle persone coinvolte. È una sfida pastorale il permettere a ciascuno di partecipare alla vita ecclesiale secondo le opportunità e il bene possibile, capendo quali forme attuali di esclusione possano essere eventualmente superate, anche in considerazione del fatto che le persone interessate non sono scomunicate e restano membra della Chiesa³⁴.

Alcuni elementi significativi per un discernimento sono indicati dallo stesso documento. Ricordiamo che *Amoris laetitia* è frutto di un cammino di Chiesa che sempre si è dimostrata vicina alle situazioni dette "irregolari".

Tali elementi sono: il perdurare nel tempo della nuova unione; la presenza di figli come segno dell'apertura della coppia alla vita e al dono di sé; l'impegno nella vita cristiana; la consapevolezza dei limiti della relazione in cui ci si trova; la difficoltà a tornare indietro senza commettere nuove colpe; l'impegno profuso per mantenere in vita la prima unione; la certezza in coscienza della nullità della prima unione. Di con-

³² Cfr. anche *ibid.* 301-302.

³³ Cfr. *ibid.* 304.

³⁴ Cfr. *ibid.* 296-297; 299.

tro, occorre considerare anche se la nuova unione sia nata da un recente divorzio o se addirittura sia sorta già durante la precedente unione; nonché la sofferenza e la confusione che si generano nelle persone coinvolte, soprattutto nei figli³⁵.

A partire da questi elementi va effettuato il discernimento morale, che può chiamarsi anche spirituale quando è fatto dal credente. Guidato dallo Spirito, il fedele risponde della relazione che Dio gli ha donato di poter vivere³⁶.

Il discernimento pastorale e il discernimento personale si completano a vicenda. Soprattutto in foro interno i divorziati risposati dovranno verificarsi sulla mancanza di amore, sul possibile male inflitto agli altri.

Proprio perché le storie di separazione nascono soprattutto in coscienze che si chiudono in se stesse, il primo passo sarà un riorientamento di sé verso una dimensione sociale-comunitaria del proprio vissuto. *Amoris laetitia* al n. 300 invita, infatti, tali persone a chiedersi «come si sono comportate verso i propri figli quando l'unione è entrata in crisi; se ci sono stati tentativi di riconciliazione; come è la situazione del *partner* abbandonato; quali conseguenze ha la nuova relazione sul resto della famiglia e la comunità dei fedeli; quale esempio essa offre ai giovani che si devono preparare al matrimonio».

2. Indicazioni per l'applicazione pastorale

I pastori sono invitati a mostrarsi vicini ai loro fedeli e in particolare a chi vive le situazioni “irregolari”. Viene chiesto ai ministri di non limitarsi alla rigida applicazione della legge morale, ma di indicare strade possibili di crescita nella risposta di fede, tenendo conto dei limiti della storia personale di ciascuno. In questa strada la Chiesa offre il suo aiuto³⁷.

Nello stesso tempo, i pastori sono invitati a esortare i fedeli a non eludere la proposta della grandezza del matrimonio, rifuggendo ogni relativismo, e a tradurre pastoralmente la necessità di far crescere e consolidare i matrimoni³⁸.

L'Esortazione apostolica si rivolge poi anche a tutti i fedeli e li incoraggia a un dialogo con i loro pastori o con i laici che nelle comunità cristiane svolgono un ser-

³⁵ Cfr. *ibid.* 298.

³⁶ Cfr. S. BASTIANEL, *Discernimento e segni dei tempi*. Appunti dalla relazione tenuta al X Seminario nazionale ATISM, Alghero 2017.

³⁷ Cfr. AL 305. L'aiuto che la Chiesa presta è poi specificato nella nota 351, dove si precisa che in certi casi potrebbe essere anche l'aiuto dei sacramenti. Sempre nella stessa nota, riferendosi a *Evangelii gaudium* 47, viene detto che l'eucaristia «non è un premio per i perfetti, ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli».

³⁸ Cfr. AL 307; 312.

vizio di pastorale familiare. È un invito a un confronto aperto e sincero, in cui si ascolta e in cui si è ascoltati, e che deve avere come obiettivo la maturazione personale, anche se questa passasse attraverso risposte diverse da quelle che l'interessato vorrebbe ricevere³⁹.

Al riguardo, alcune Conferenze regionali italiane hanno emanato degli orientamenti, senza con ciò voler limitare la libertà di azione di ciascun vescovo nella propria diocesi⁴⁰. Come luogo del discernimento, esse indicano il foro interno (sacramentale e non sacramentale).

Nel foro interno occorre valutare le circostanze concrete dell'agire, che possono attenuare o anche eliminare la colpa morale. In tali situazioni si può essere in grazia di Dio anche se si vive una situazione oggettiva di disordine morale. In circostanze simili, l'aiuto della Chiesa può essere anche sacramentale secondo la valutazione responsabile del sacerdote. I criteri che il sacerdote deve considerare sono quelli indicati da *Amoris laetitia* 300.

Luogo del discernimento può essere, però, anche un servizio diocesano rivolto ai separati e ai divorziati risposati, che verifichi sia la presenza di indizi di nullità del matrimonio sia la possibilità della riammissione di questi fedeli alla vita sacramentale. Questo servizio dovrà essere affidato a sacerdoti e/o anche a coppie-guida.

Ciò che è importante è che le Chiese locali recepiscano l'Esortazione, misurandosi con le nuove indicazioni o con la riproposizione autorevole di prassi già in atto. Se vuole essere fruttuoso, tale atteggiamento deve porsi in continuità e non in discontinuità con il magistero precedente.

La recezione sarà favorita da un sincero impegno delle Chiese a dare una risposta sincera alle situazioni dette "irregolari". I rischi di un disimpegno sembrano essere rappresentati prima di tutto dalla tentazione di leggere il testo tenendo presente solo certi "casi particolari" che si incontrano nella vita delle comunità, casi che sovente, pur avanzando richieste di celebrazione dei sacramenti o, anche se raramente — fatta eccezione per l'ufficio di padrino/madrina —, di svolgere ministeri ecclesiali, non mostrano un sincero desiderio di conversione e di discernimento. Molto spesso si tratta di persone che "reclamano" riconoscimenti per il loro *status* e che vivono ripiegate su se stesse senza un vero orientamento della loro esistenza a Cristo.

Altro rischio è rappresentato dalla difficoltà a impiegare persone e tempo per l'impegnativo e faticoso lavoro di discernimento. Una pastorale fondata sull'applicazione delle norme apparentemente facilita il lavoro pastorale, ma aumenta il rischio di disattendere le indicazioni di *Amoris laetitia*.

³⁹ Cfr. *ibid.* 312.

⁴⁰ Ci si riferisce alle Conferenze episcopali della Campania e della Sicilia.

Saranno i vescovi, a partire dal vissuto delle loro Chiese, a individuare le linee pastorali più adeguate. Si tratterà di istituire un servizio diocesano al quale i parroci, dopo un primo ascolto, potranno rimandare per un approfondimento i fedeli che incontrano e nei quali riconoscono un proposito sincero. Servizio che potrebbe anche valutare l'opportunità di orientare verso il processo — breve o ordinario — per la dichiarazione della nullità matrimoniale, così come previsto dal Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*⁴¹.

Tale servizio diocesano potrebbe pure proporre la via di un ascolto e di un accompagnamento diffuso, fatto dai parroci e da altri sacerdoti cui il vescovo dà mandato. Costoro sarebbero chiamati a verificare la possibilità di iniziare con il fedele un cammino di discernimento che lo porti a un sereno giudizio di coscienza sulla sua situazione, aiutandolo a verificare se quest'ultima comporta effettivamente un peccato grave, ossia la privazione della grazia santificante, o se invece esistono le condizioni perché la nuova unione assuma una forma che non lede nessuno.

Conclusioni

Al termine di quest'articolo sembra utile tracciare alcune conclusioni per assolvere all'intento dichiarato sin dall'inizio, quello cioè di favorire un'adeguata recezione del capitolo VIII di *Amoris laetitia*.

Il documento è esposto al rischio di essere ridotto a un discorso sull'accesso o no all'eucaristia per i divorziati risposati. Le semplificazioni giornalistiche, che tanto influenzano l'opinione pubblica e dunque anche il sentire dei fedeli, non devono portare a banalizzare il lavoro di recezione. Il testo, fatta eccezione del n. 305 e della nota 351, non fa riferimento esplicito all'eucaristia, richiamandosi a essa solo indirettamente.

Il contributo centrale del documento riguarda il tema del discernimento. *Amoris laetitia* ha il merito di aver ribadito l'importanza di partire dalla persona, priorità che dovrebbe essere richiamata in quegli ambiti della pastorale dove si può incontrare una "schizofrenia" fatta a volte di applicazione rigida di norme e in altri casi di attenzioni verso il singolo che non nascono dal discernimento ma palesano solo dei "favoritismi".

Avviando il processo di discernimento pastorale delle situazioni dette "irregolari", è importante aiutare la stessa comunità cristiana, per quanto possibile, a ben inqua-

⁴¹ Tra le novità del testo troviamo la maggiore responsabilità attribuita al vescovo; l'abolizione dell'obbligo della doppia sentenza e la semplificazione delle procedure, oltre a una partecipazione economica secondo le proprie possibilità.

drare tali situazioni, perché ciò che nasce dall'esperienza particolare possa diventare patrimonio per la comunità intera.

Infine non può mancare qualche considerazione che nasce dal raffronto tra *Familiaris consortio* 84 e *Amoris laetitia* 299. In *Familiaris consortio* erano già previste formule di partecipazione alla vita ecclesiale per coloro che venivano individuati come i destinatari del cammino di discernimento: l'ascolto della Parola, la frequentazione della Messa, le opere di carità, la partecipazione alle iniziative pastorali della comunità, l'educazione cristiana dei figli e ovviamente la preghiera. Nel contempo *Familiaris consortio* affermava l'esclusione dai sacramenti della penitenza e dell'eucaristia non in maniera assoluta, ma condizionata all'astensione dagli atti propri dei coniugi⁴² e alla necessità di evitare lo scandalo alla fede altrui.

In *Amoris laetitia*, invece, non c'è limitazione condizionata da una norma positiva, ma prima di tutto l'invito a discernere quali delle attuali diverse forme di esclusione praticate possano essere superate. Inoltre, in *Amoris laetitia* 300, non si esclude dall'accesso ai sacramenti se in una situazione particolare non c'è colpa grave. Per queste ragioni si può sostenere che *Amoris laetitia* apra con cautela a un eventuale accesso ai sacramenti non a partire da una nuova norma, ma a partire da un cammino di discernimento che può anche condurre a verificare la validità del vincolo sacramentale⁴³.

Ora, se è vero che *Amoris laetitia* rappresenta un progresso magisteriale, consistente nella non esclusione positiva dai sacramenti rispetto a *Familiaris consortio*, è vero anche che spesso la prassi pastorale già prevedeva la valutazione del caso particolare in foro interno e del suo prevalere su quello esterno. Per cui si può concludere che *Amoris laetitia* non introduce nessuna novità dottrinale, ma apre alla possibilità di poter ammettere delle eccezioni anche in foro esterno. Assolvere a questo compito diventa urgente per evitare lassismo, confusione e una morale "fai da te".

⁴² Si ricorda che il peccato nasce già nel desiderio (cfr. Mt 5,28) e pertanto è da considerare la reale difficoltà che vivono i fedeli nell'attuare questa indicazione.

⁴³ *Amoris laetitia* avrebbe potuto rivolgere un invito più diretto alla teologia per cercare di risolvere le domande etiche che riguardano il rapporto tra le situazioni dette "irregolari" e l'accesso ai sacramenti. Forse, però, tale esigenza appartiene a una teologia che risente di impostazioni neoscolastiche più che al sentire dei pastori.